

Estimation des crédits de carbone du sol: Approche innovante du projet CO2MARCHE

L'inquiétude croissante suscitée par le changement climatique a mis en évidence la nécessité d'adopter des pratiques qui contribuent à atténuer les effets néfastes sur notre environnement. Dans ce contexte, le projet CO2MARCHE se distingue comme une initiative pionnière, explorant des méthodologies d'échantillonnage efficaces pour calculer les crédits de carbone du sol. Cet article est destiné aux gestionnaires forestiers et aux consultants qui cherchent à comprendre la pertinence et l'application de ces méthodologies dans leurs pratiques quotidiennes.

L'objectif principal du projet CO2MARCHE est de fournir des outils pour la quantification précise des crédits de carbone, en évitant les estimations incorrectes qui pourraient affecter la crédibilité de la compensation carbone. La méthodologie est basée sur les normes internationales du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), complétées par une approche locale développée spécifiquement pour le projet.

Bien que la méthode soit basée sur la robustesse du GIEC, qui offre un cadre solide pour la quantification du carbone, il existe une méthodologie spécifique supplémentaire mise en œuvre par le groupe opérationnel CO2MARCHE, qui rend le processus plus précis. Cette approche implique l'analyse de données spécifiques pour chaque mesure d'additionnalité par rapport au scénario « Business As Usual (BAU) », comme la conversion des parcelles, l'extension du cycle de coupe et la prévention des incendies.

Le projet a couvert environ 9 000 hectares de forêts sous gestion depuis plusieurs décennies, où des données dendrométriques étaient disponibles et ont servi de référence pour ajuster les modèles du GIEC à la réalité de la croissance de la biomasse et à la capture de CO2 qui en découle.

Cet ajustement est crucial pour garantir que les estimations de carbone reflètent l'augmentation réelle de la biomasse enregistrée dans les zones de projet.

Avantages d'une gestion forestière active et durable

L'un des points forts de CO2MARCHE est l'accent mis sur la gestion active des forêts, démontrant que les pratiques de restauration et de régénération sont fondamentales pour générer des crédits carbone. La durabilité de ces gestions est validée par des certifications rigoureuses telles que la nouvelle norme du système PEFC en Italie, qui, en plus de s'harmoniser avec les normes internationales, exige que les forêts soient gérées durablement. La mise en œuvre de la méthodologie CO2MARCHE a constitué une étape importante dans le développement de la norme nationale PEFC pour les crédits carbone, qui ne peuvent être demandés que si les forêts sont gérées conformément aux critères de gestion durable du PEFC. En Italie, ce travail a été facilité par le Registre national des crédits carbone, créant ainsi un système réglementé qui appuie ces certifications.

Dans la région de Marche, le projet a également participé à une initiative plus large pour la préservation et la capture du CO2 dans le secteur forestier. En mettant l'accent sur les zones montagneuses et la région touchée par les tremblements de terre, les pratiques développées ont pour objectif de protéger contre les incendies de forêt, d'atténuer le risque de catastrophes naturelles et de préserver la biodiversité, tout en abordant les questions liées à la qualité de l'eau et de l'air.

Pour parvenir à ces résultats, des analyses en forêt et en laboratoire ont été effectuées, portant sur la biomasse aérienne, la litière, la matière organique et le sol.

En outre, les travailleurs forestiers locaux ont été formés aux bonnes pratiques de gestion forestière, ce qui a permis d'améliorer la qualité des compétences locales.

Un autre point important a été la formation des parties prenantes à une communication efficace, visant à diffuser la valeur environnementale des services écosystémiques promus par le projet au sein des communautés. Au fur et à mesure que ces compétences se développent, la collecte de fonds et la recherche d'un soutien financier ou de sponsors sont facilitées, ce qui permet d'établir une valeur économique reconnue pour la capture du carbone.

Le développement d'une plateforme volontaire d'échange de crédits de durabilité fait partie des objectifs du projet, visant à attribuer une valeur monétaire à la capture du carbone dans le cadre des initiatives de Paiement pour les Services Écosystémiques (PSE).

Des initiatives telles que CO2MARCHE démontrent que la combinaison de méthodologies rigoureuses et d'une gestion durable des forêts est à la fois possible et nécessaire pour obtenir des résultats tangibles dans la lutte contre le changement climatique. Pour ceux qui sont à la pointe de la gestion forestière, il est essentiel d'adopter ces approches pionnières et de contribuer à un avenir plus vert et plus durable.

Conclusion

Pour les gestionnaires forestiers et les consultants, la compréhension et l'application des méthodologies développées par CO2MARCHE peuvent représenter une avancée significative dans la quantification et la certification des crédits carbone. Ce projet contribue non seulement à la soutenabilité de la gestion forestière, mais renforce également les initiatives de préservation de l'environnement ayant un impact direct sur l'atténuation du changement climatique, devenant ainsi une référence prometteuse pour les pratiques futures.

Further information

[More information about CO2marche operational group.](#)

Contacts

Gregorio Fantoni (gregorio.fantoni@unifi.it)

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

